

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

EXCLUSÃO E VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO NO BRASIL: PERMANÊNCIAS HISTÓRICAS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

 DOI: 10.5281/zenodo.16218954

1. Witalo Brenno Martins Acioli
2. Ingrid Harmony Cabral da Silva
3. Dayane Lopes de Medeiros
4. Cleuber Iguape Abidu Figueiredo

1. Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Brasil;
2. Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Brasil;
3. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil;
4. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.

Resumo: A presente pesquisa analisa os fatores históricos e culturais que mantêm a mulher afastada dos espaços políticos no Brasil, mesmo diante de avanços legais e democráticos. Desse modo, o estudo tem por finalidade investigar como a reprodução de padrões sociais e institucionais favorece essa violência de gênero, especialmente na arena política. No que tange ao trajeto metodológico, se utilizou a abordagem qualitativa e revisão bibliográfica de autores que abordam gênero, política e poder, a pesquisa busca compreender a permanência de práticas excludentes em pleno século XXI. Nesse diapasão, com a pesquisa, se observou que a representatividade feminina é baixa, e que, mesmo quando eleitas, as mulheres sofrem ataques que vão desde o boicote financeiro durante campanhas eleitorais até agressões físicas e simbólicas no exercício do mandato. Para tanto, o trabalho conclui que, apesar de avanços formais, o campo político ainda perpetua desigualdades históricas, sendo fundamental adotar mecanismos eficazes para o combate à violência de gênero e o estímulo à participação ativa das mulheres nos espaços de poder.

Palavras-Chave: Violência Política; Mulher; Patriarcado.

INTRODUÇÃO

A trajetória da mulher na sociedade brasileira é marcada pela exclusão sistemática dos espaços de decisão e poder, sobretudo no ambiente político. Assim sendo, desde os tempos coloniais, consolidou-se um modelo patriarcal em que os papéis sociais estavam rigidamente definidos: aos homens, o espaço público e a autoridade política; às mulheres, a esfera doméstica e a submissão.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

Por consequência, ainda que transformações tenham ocorrido ao longo do tempo, com marcos significativos como o direito ao voto e a criação de cotas de gênero nos partidos, o cenário político continua sendo hostil às mulheres. O que se observa é que a violência de gênero nesse contexto manifesta-se de forma estrutural e simbólica, desincentivando a participação e minando a representatividade feminina. Desse modo, este trabalho propõe refletir sobre as raízes dessa exclusão, analisando a permanência de práticas discriminatórias e violentas na política brasileira.

OBJETIVO

O objetivo da presente pesquisa é analisar os mecanismos socioculturais e institucionais que, mesmo com avanços legais, ainda impedem o fortalecimento da presença feminina na política.

METODOLOGIA

A investigação adotou uma abordagem qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica de obras que discutem gênero, política e poder. Para tanto, se buscou estudos de autores e autoras que abordam o tema da violência contra a mulher na política sob diferentes perspectivas teóricas e históricas, visando articular dados históricos, análises sociopolíticas e exemplos empíricos recentes, compondo um panorama crítico da exclusão e da violência de gênero na política brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados históricos e teóricos evidenciou que a exclusão da mulher dos espaços de poder não é resultado de uma circunstância isolada, mas sim de um processo contínuo e estruturado de dominação patriarcal. Como observa Judith Butler (2003), os corpos

femininos foram culturalmente moldados para ocupar o espaço privado, sendo historicamente negado o direito de participação ativa nas decisões públicas. Portanto, a lógica estrutural permanece presente na política institucional brasileira, onde a presença de mulheres, embora crescente, ainda é marginalizada e tratada como exceção.

Luiz Felipe Miguel e Fábio Feitosa (2009) explicam que a dinâmica discursiva na Câmara dos Deputados reflete uma hierarquia de gênero, em que as falas masculinas predominam e são legitimadas, enquanto a voz feminina é frequentemente silenciada ou subjugada. Nessa conjuntura, essa assimetria é reforçada por estruturas partidárias que não apenas dificultam o acesso das mulheres às candidaturas, mas também operam um boicote tácito ao destinar recursos escassos às suas campanhas, conforme pontuam Mona Lena Krook e Juliana Restrepo Sanín (2016).

No processo eleitoral, muitas mulheres são utilizadas como candidatas "laranjas", apenas para cumprir a cota de gênero exigida por lei, sem qualquer suporte político ou financeiro efetivo. Assim sendo, esse tipo de prática reforça uma falsa sensação de inclusão e camufla o real distanciamento das mulheres dos espaços de decisão. Portanto, a violência política de gênero, não se limita à agressão física ou verbal, mas envolve também mecanismos econômicos e simbólicos de exclusão, como apontado por Krook e Sanín (2016), ao definirem o conceito de violência econômica na política como a restrição sistemática do acesso das mulheres aos recursos que são disponibilizados aos homens.

Elba Ravane e Juliene Albuquerque (2018) reforçam que a violência política contra a mulher é uma manifestação de um sistema que busca reafirmar o controle masculino sobre os espaços de poder, muitas vezes disfarçado de embates políticos legítimos. Apenas a título de exemplo disso, basta visualizar a forma como episódios como o *impeachment* da ex-presidente Dilma Rousseff foram marcados por uma retórica de gênero, em que sua postura firme e seu não alinhamento com determinadas forças políticas foram tratados como transgressões de um papel social historicamente atribuído às mulheres: o da submissão e da docilidade.

Além disso, os casos de Jandira Feghali, agredida verbal e fisicamente no exercício do mandato, e de Tábata Amaral, duramente criticada por votar em desacordo com seu partido, ilustram como o ambiente político ainda opera sob uma lógica masculina, que rejeita o

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

protagonismo feminino. Por conseguinte, as reações adversas a suas atuações políticas revelam não apenas divergências ideológicas, mas um estranhamento institucional frente à autonomia feminina.

Conforme analisado por Miguel (2001), a resistência à presença das mulheres nos espaços de poder tem raízes filosóficas e políticas profundas, remontando ao pensamento de teóricos como John Locke e Rousseau. Ambos consideravam a mulher inferior racionalmente e, portanto, inapta à vida pública, concepção que ainda hoje ressoa nas práticas institucionais.

A articulação desses dados confirma que a violência política de gênero é um fenômeno complexo e multifacetado, que perpassa as estruturas institucionais, os discursos políticos e as práticas eleitorais. Nessa conjectura, a permanência dessas desigualdades, mesmo após mais de duas décadas de vigência da Lei de Cotas, demonstra que os avanços formais não têm sido suficientes para romper com os padrões culturais que sustentam a exclusão feminina na política.

CONCLUSÃO

A pesquisa evidencia que a inserção das mulheres na política brasileira ainda ocorre sob resistência institucional e cultural, mesmo após décadas de lutas e avanços formais.

Desse modo, a violência política de gênero se manifesta de forma velada ou explícita, dificultando a permanência e o protagonismo feminino nos espaços de poder. A superação dessa realidade exige transformações profundas nos partidos políticos, na legislação e, sobretudo, na cultura social que ainda associa liderança e autoridade à figura masculina.

Resta evidenciado que é essencial que se fortaleçam políticas públicas de combate à violência de gênero na política e se promovam ações educativas e institucionais que valorizem a equidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

AMORIM, Elba Ravane Alves; ALBUQUERQUE, Juliene Tenório de. Apontamentos sobre a violência contra a mulher na política institucional brasileira. **Revista Debate Insubmissos**, vol. 1, n. 2, 2018.

BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

KROOK, Mona Lena; SANÍN, Juliana Restrepo. Violencia contra las mujeres en política: En defensa del concepto. **Política y gobierno**, vol.23 no.2, 2016.

MIGUEL, Luiz Felipe; FEITOSA, Fábio. O Gênero do Discurso Parlamentar: Mulheres e Homens na Tribuna da Câmara dos Deputados. **Revista de Ciências Sociais**, vol. 52, n. 1, 2009.

MIGUEL, Luiz Felipe. Teoria Política Feminista e Liberalismo: o caso das cotas de representação. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, vol. 15, n. 44, 2002.